

SCOPING PAPER

CO₂-NEUTRALE GASE UND WASSERSTOFF

Ein NEFI Innovation Hub

NEFI – Das Innovationsnetzwerk für die Transformation der Industrie

NEFI – New Energy for Industry ist ein Innovationsnetzwerk, das aus über 100 Industriepartnern, 8 Forschungspartnern und 4 institutionellen Partnern besteht. Mit 25 Forschungs- und Innovationsprojekten zur Transformation der Industrie in Österreich wurde ein Investitionsvolumen von knapp 100 Millionen Euro ausgelöst.

Die Ziele von NEFI sind:

- **Klimaneutralität** – Versorgung mit bis zu 100% erneuerbarer Energie an ausgewählten Standorten.
- **Wertschöpfung und Standortsicherung** – Förderung von Technologieentwicklung und -export „Made in Austria“.
- **Resilienz** der Industrie – Sicherstellung der Energieversorgung, Optimierung von Prozessen und Infrastruktur für die österreichische Industrie.

Die in NEFI bereits entwickelten Lösungen adressieren 53% der bis 2040 erwarteten CO₂-Emissionen und können einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,2 Mrd. Euro generieren. Darüber hinaus ist es möglich, bis 2040 über 25% der fossilen Energieimporte zu vermeiden.

Die Zielerreichung einer klimaneutralen Industrie bis 2040 erfordert noch deutliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Benötigte Technologien sind noch nicht vollständig entwickelt, getestet oder in ausreichendem Maße skalierbar. Um etwaige technologische Lücken zu schließen und Innovationen gezielt entlang realistischer, szenarienbasierter Transformationspfade zu lenken, wurden sechs Innovation Hubs gegründet.

NEFI Innovation Hubs

Die NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke, geleitet von angesehenen Forschungseinrichtungen. Ihr Ziel ist es, hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte zu initiieren, die den Übergang zu einer klimaneutralen Industrie unterstützen und Österreich als Technologieführer im Bereich erneuerbarer Energien und Industrieinnovationen etablieren.

Unternehmen – große Konzerne aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) – sowie Forschungseinrichtungen sind eingeladen, an den Innovation Hubs mitzuwirken.

Leistungsversprechen der NEFI Innovation Hubs für Partner

- ☑ Regelmäßige Netzwerk- und Informationsveranstaltungen: in den NEFI Technology Talks werden aktuelle Technologien, Trends und Entwicklungen präsentiert
- ☑ Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses: von der Projektidee über die Antragstellung bis hin zum Impact Assessment
- ☑ Verbreitung von Ergebnissen: Effektive Dissemination und Sichtbarmachung
- ☑ Zugang zu hochmoderner Labor-Infrastruktur

Die NEFI Innovation Hubs decken die Bereiche CCUS, Circular Economy, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Elektrifizierung & Energieeffizienz, Flexibilisierung und Industrielle Symbiose ab. Diese Themenfelder wurden szenarien- und branchenübergreifend als wesentlich für die Erreichung der industriellen Klimaziele identifiziert ([NEFI Dekarbonisierungsszenarien](#) und [Studie transform.industry](#)).

1. Trends in den Bereichen CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff

In Zeiten des Klimawandels und der Energiewende gewinnen CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff zunehmend an Bedeutung. Sie gelten als zentrale Bausteine für eine nachhaltige Energieversorgung und die Defossilisierung verschiedener Sektoren.

Weltweit fördern Regierungen den Einsatz von CO₂-neutralen Gasen und Wasserstoff durch finanzielle Anreize und politische Rahmenbedingungen. In Österreich umfasst dies unter anderem die nationale Wasserstoffstrategie sowie gesetzliche Regelungen wie das Umweltförderungsgesetz (UFG), das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) oder das Gaswirtschaftsgesetz (GWG). Zusätzlich engagiert sich das Land in europäischen Initiativen wie den IPCEI-Projekten im Bereich Wasserstoff.

Die für die Bereiche CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff relevantesten Trends sind:

- (1) Steigende Bedeutung von Grünem Wasserstoff:** Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser unter Verwendung erneuerbarer Energie wie Wind-, Solar- oder Wasserkraft erzeugt. Er gewinnt zunehmend an Relevanz, da er als Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale Energiezukunft gilt. Fortschritte in der Elektrolyse-technologie, Skalierungseffekte und sinkende Produktionskosten sollen dazu beitragen, ihn wirtschaftlich konkurrenzfähig zu machen.
- (2) Wachsende Vielfalt an CO₂-neutralen Gasen:** Neben Wasserstoff rücken auch andere CO₂-neutrale Gase wie Biogas, Biomethan, synthetisches Methan (Power-to-Gas), Ammoniak und synthetische Kraftstoffe (Power-to-Liquid) stärker in den Fokus. Die Entwicklung dieser Technologien wird maßgeblich durch politische Rahmenbedingungen, technologische Fortschritte und wirtschaftliche Anreize beeinflusst.
- (3) Ausbau der Infrastruktur:** Um Wasserstoff zu nutzen, wird verstärkt in den Aufbau einer geeigneten Infrastruktur zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoff investiert, beispielsweise Pipelines oder Unterspeicher. Zudem wird die Umnutzung bestehender Erdgasnetze für den Wasserstofftransport geprüft.
- (4) Verstärkte Sektorkopplung durch Wasserstoff:** Wasserstoff wird zunehmend als Energieträger genutzt, um überschüssigen erneuerbaren Strom zu speichern. Die Integration von Wasserstoff und anderen CO₂-neutralen Gasen in verschiedenen Bereichen wie Industrie (z. B. Stahlproduktion), Energieversorgung (z. B. saisonale Speicherung) und Mobilität (z. B. Brennstoffzellenfahrzeuge) nimmt zu.
- (5) Entstehung grüner Märkte:** Mit der steigenden Nachfrage nach CO₂-neutralen Energieträgern entstehen neue Märkte für grünen Wasserstoff und andere klimafreundliche Gase. Dazu gehören Handelssysteme für zertifizierten grünen Wasserstoff, Herkunftsnachweise und langfristige Lieferverträge (Power Purchase Agreements, PPAs). Zudem schreitet die Entwicklung eines europäischen Wasserstoffmarkts voran, begleitet von Förder-, Standardisierungs- und Regulierungsmaßnahmen.

2. High-Potential Technologien und Innovation in den Bereichen CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff

Basierend auf den allgemeinen Trends in den Bereichen CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff können folgende High-Potential Technologien und Innovationen identifiziert werden:

- (1) Grüner Wasserstoff durch Elektrolyse:** Die Elektrolyse ermöglicht eine effiziente und flexible Produktion von grünem Wasserstoff, der zur Reduktion von CO₂-Emissionen in energieintensiven Industrien und im Verkehrssektor beitragen kann. Verfügbare Technologien wie die alkalische Elektrolyse (AEL) und die Protonen-Exchange-Membran-Elektrolyse (PEM) können durch Skalierung und Förderung weiterverbreitet werden. Neue Ansätze wie die Festoxidzellen-Elektrolyse (Solid Oxide Electrolyser Cell SOEC) und die Anionen-Exchange-Membran-Elektrolyse (AEM) ergänzen das bestehende Technologieportfolio.
- (2) Power-to-X-Technologien:** Power-to-X ermöglicht die Umwandlung von überschüssigem erneuerbarem Strom in Wasserstoff, Methan oder synthetische Kraftstoffe und bietet eine Lösung für die saisonale Energiespeicherung. Sie können gezielt als Flexibilitätsoption und zur bedarfsgerechten Stromerzeugung und Gasversorgung eingesetzt werden, wodurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen im Transport-, Energie- und Industriesektor verringert wird.
- (3) Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz:** Die Nutzung von Biogas aus organischen Abfällen zur Produktion von Biomethan stellt eine schnell umsetzbare und risikoarme Maßnahme zur CO₂-Reduktion dar. Durch die Aufbereitung auf Erdgasqualität kann Biomethan direkt ins bestehende Gasnetz eingespeist werden, was eine einfache risikoarme Implementierung und rasche Einsparungen ermöglicht.
- (4) Speichertechnologien für Wasserstoff:** Die unterirdische Speicherung von Wasserstoff in geologischen Formationen bietet eine potenziell kosteneffiziente Lösung zur langfristigen Speicherung großer Energiemengen. Dies ist entscheidend für die Etablierung einer wasserstoffbasierten Energieversorgung und ermöglicht so die wichtige saisonale Verschiebung von erneuerbarer Energie vom Sommer in den Winter bzw. eine flexible Nutzung je nach Bedarf.

3. Hauptforschungsfragen in den Bereichen CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff

Im Rahmen des NEFI Innovation Hubs CO₂-neutrale Gase und Wasserstoff sollen Projekte entwickelt werden, die sich unter anderem mit folgenden Forschungsfragen befassen:

- Wie lassen sich die Effizienz und Kosteneffektivität von Elektrolyse- und Brennstoffzellentechnologien – insbesondere durch den Einsatz neuer Materialien – weiter steigern?
- Wie können alternative Methoden zur Wasserstofferzeugung, wie photokatalytische Wasserstoffproduktion, Methanpyrolyse, thermochemische Wasserstoffproduktion oder biologische Verfahren, skaliert und kommerzialisiert werden?
- Welche neuen Materialien und Technologien können die sichere und effiziente Speicherung von Wasserstoff verbessern?
- Welche wirtschaftlichen und technischen Herausforderungen gilt es zu überwinden, um H₂ in großem Maßstab zu transportieren (Pipelines, Schiffe oder Tankwagen)?
- Wie können Power-to-Gas- und Power-to-Liquid-Technologien weiterentwickelt werden, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verbessern bzw. wie kann deren Integration in das bestehende Energiesystem optimiert werden?
- Wie kann die Integration von Wasserstoff in bestehende Energiesysteme (z.B. Stromnetz, Gasnetz) technisch und wirtschaftlich optimal gestaltet werden: welche technischen und regulatorischen Anforderungen müssen hierbei erfüllt werden und wie können Smart Grids und digitale Technologien genutzt werden?
- Welche Geschäftsmodelle und Marktmechanismen fördern die Entwicklung und Verbreitung von H₂ und CO₂-neutralen Gasen? Welche Maßnahmen stärken die Akzeptanz und das Vertrauen der Öffentlichkeit?
- Wie können die ökologischen Auswirkungen der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette (von der Produktion bis zur Nutzung) minimiert werden? Wie können negative Umweltauswirkungen, wie z.B. Wasserverbrauch und Landnutzung, bei einer großflächigen Implementierung vermieden werden?

4. Thematische Abgrenzung und Schnittstellen

Durch die Kooperation und Abstimmung der NEFI Innovation Hubs untereinander, können Synergien genutzt, technologische Trends identifiziert und Innovationen beschleunigt werden.

Der NEFI Innovation Hub CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff erwartet Schnittstellen mit folgenden NEFI Innovation Hubs:

- CCUS: Blauer Wasserstoff wird durch Dampfreformierung von Erdgas hergestellt, wobei das entstehende CO₂ aufgefangen und gespeichert wird (CCS). Zudem ermöglichen Technologien zur CO₂-Abscheidung eine effiziente Umwandlung in wertvolle Produkte wie synthetische Kraftstoffe, Chemikalien oder Baumaterialien und tragen zur Reduktion von Industrieemissionen bei (CCU).
- Flexibilisierung: Die zur Wasserstoffproduktion eingesetzten PtX-Anlagen dienen als Flexibilitätsoption und ermöglichen durch die Schlüsseltechnologien Elektrolyse und Brennstoffzelle eine effektive Sektorkopplung. Sie können Überschussenergie aufnehmen, langfristig speichern und bei Bedarf rückspeisen.

5. Hub Co-Leads & Ansprechpersonen

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Stephan Abermann

Head of Competence Unit Power and Renewable Gas Systems

stephan.abermann@ait.ac.at
0043 50550 6384

Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz

Robert Tichler

Geschäftsführer

tichler@energieinstitut-linz.at
0043 732 2468 5659

HyCentA Research GmbH

Franz Winkler

Area Manager – Green Energy and Industry

winkler@hycenta.at
0043 316 873 9887

Fabian Radner

Senior Researcher & Project Manager

radner@hycenta.at
0043 316 873 9516

NEFI – New Energy for Industry

www.nefi.at
office@nefi.at

Dieses Scoping Paper entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.